

MINÉRIO DE FERRO: A IMPORTÂNCIA DO TRANSPORTE NACIONAL NO PROCESSO DE EXPORTAÇÃO

Arthur Felix Sousa, FATEC Zona Lesta, afsousa257@gmail.com

RESUMO. O presente artigo expõe a importância do comércio exterior para o país, listando e descrevendo os modais do processo logístico, e principalmente o modal ferroviário para a operação logística de exportação de minério de ferro do Brasil, na qual 85% desse processo logístico é realizado apenas por ferrovias. Com foco no minério de ferro, é apresentado seu crescimento constante a cada ano, a geração de novos empregos e a grande fatia de 70% a 80% do montante mineral exportado do Brasil para o mundo, principalmente para a China, Japão, Malásia, Países Baixos e Coréia do Sul. Mesmo o comércio internacional sendo de imensa importância para o país e todos os seus habitantes, a infraestrutura brasileira para tal processo ainda se encontra precária e deficiente, encarecendo a operação de exportado, neste caso do minério de ferro, um dos três produtos mais exportados do Brasil, onde se encontra uma das maiores reservas de minério do mundo.

Palavras-chave. Logística; Comércio Exterior; Minério de Ferro.

ABSTRACT. This article exposes the importance of foreign trade for the country, listing and describing the modalities of the logistic process, and especially the railroad modal for the logistical operation of iron ore export from Brazil, in which 85% of the logistical process is carried out only by railways. With a focus on iron ore, its constant growth is shown every year, the generation of new jobs and the large share of 70% to 80% of the mineral amount exported from Brazil to the world, mainly to China, Japan, Malaysia, Netherlands and South Korea. Even though international trade is of immense importance for the country and all its inhabitants, a Brazilian infrastructure for this process is still precarious and deficient, increase the price of export operation, in this case iron ore, one of the three most exported products in Brazil, home to one of the largest ore reserves in the world.

Keywords. Logistical; Foreign trade; Iron ore.

1. INTRODUÇÃO

Este artigo é sobre a importância do transporte nacional no processo de exportação do minério de ferro, que vem sendo o principal mineral exportado do Brasil.

A questão abordada foi, se essa atividade apresenta vantagens ao país exportador na economia nacional, a descrição dos principais transportes utilizados no Brasil que viabilizam a exportação, o processo de mineração no país e investimento para que possa ser bem executado.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 COMÉRCIO EXTERIOR

O Brasil foi inserido no comércio mundial logo após sua colonização, entre 1500 e 1530. Sendo que o primeiro item exportado foi o pau-brasil, item muito valorizado no mercado europeu, no entanto logo

esse bem se tornou escasso e sua exportação foi suspensa. Atualmente o Brasil exporta vários itens, infelizmente a situação é bastante modesta em relação ao comércio mundial, devido sua estrutura produtiva, que inclui os aspectos tecnológicos logísticos e políticos que não contribuem com as transações internacionais (TRIPOLI, 2016).

De acordo com Paschoal (2017) através da exportação, faz com que determinado país encaminhe o excedente de sua produção para outro país, esta atividade de transferência permite maiores condições econômicas do país exportador, devido a entrada de recursos financeiros ocasionados pela venda, além de possibilitar a integração desse país na economia mundial.

Segundo Miguel (2013) a exportação beneficia o desenvolvimento econômico do país, possibilita a integração da economia mundial. Sendo que o crescimento da exportação pode ser justificado devido ao processo de globalização, onde as distâncias foram diminuídas o que contribuiu para a comercialização de bens e serviços entre países, auxiliando o relacionamento através dos interesses comuns.

Para Robles e Nobre (2016) o comércio exterior (fluxo de comércio) simboliza o total das exportações e importações entre países. Sendo que a exportação representa a venda de bens e serviços a clientes localizados em outros países, já a importação relata à aquisição de bens e serviços de fornecedores cuja localização está fora do país.

Com o cenário do comércio exterior cada vez mais concorrente, o planejamento logístico tem se transformado em uma ferramenta estratégica para enfrentar a competitividade (MIGUEL, 2013).

2.2 LOGÍSTICA

Bowersox et al. (2006) relaciona o sistema de transporte como sendo cinco modais: ferroviário, dutoviário, rodoviário, aquaviário e aéreo. Sendo que a escolha de qual modo será feito o transporte se deve considerar fatores específicos de cada modal e a adequação às condições de movimento da carga, como distância, o volume transportado, sua densidade, seu acondicionamento e o manuseio.

Segundo Brasil e Pansonato (2018) nem sempre os modais estarão disponíveis a qualquer momento dependendo da localização da empresa, como também alguns itens a serem transportados exigem a utilização de um específico modal.

Ainda segundo os autores, o modal ferroviário utiliza trilhos e vagões, para isto é necessária uma infraestrutura adequada e para que seja implantada requer um investimento elevado e geralmente depende dos investimentos governamentais.

Para Ballou (2007) o modal ferroviário é basicamente um condutor de longo curso e de baixa velocidade para o transporte de matérias-primas e para produtos manufaturados.

Segundo Robles e Nobre (2016) o transporte ferroviário implica na diferença de bitola (distância entre

trilhos) o que contribui pela pouca representatividade no transporte ferroviário internacional.

De acordo com Ballou (2007) dentre todos os modais, o dutoviário é o que apresenta maior confiabilidade já que as interrupções são quase nulas. Sua movimentação é lenta se comparada a outros modais.

Segundo Brasil e Pansonato (2018) a distribuição por meio de dutos ocorre geralmente de forma subterrânea, mas também pode apresentar de maneira aérea. Se comparado com outros tipos de modais, ele ainda é pouco utilizado.

O transporte dutoviário é importante para a movimentação de líquidos, já os minerodutos tem a mesma função dos dutos, mas tem como função o transporte de minério de ferro (ROBLES; NOBRE, 2016).

Já modal rodoviário é o mais utilizado no transporte de cargas no Brasil, é destinado ao transporte de curtas distâncias de produtos acabados e semi-acabados. Dos modais é o que apresenta a possibilidade de transporte integrado porta a porta, assim como a frequência e a disponibilidade de utilização (RIBEIRO; FERREIRA, 2002).

Segundo Brasil e Pansonato (2018) o transporte aquaviário compreende como qualquer transporte realizado por água, podendo ser fluvial (rios, lagos e lagoas) ou marítimo (mares e oceanos).

O transporte marítimo é essencial para o comércio mundial, sendo responsável por cerca de 80% da movimentação internacional de cargas e por mais de 70% em valor, já no Brasil a participação é ainda maior (ROBLES; NOBRE, 2016).

Ainda de acordo com os autores, os portos são considerados plataformas logísticas, pelas operações realizadas, como armazenagem, embalagem, transporte e controle de documentação.

O transporte aéreo internacional está associado a movimentação de produtos de alto valor agregado ou ainda, que tenham urgência de despacho e entrega, sem levar em consideração o alto custo do frete (ROBLES; NOBRE, 2016).

De acordo com MTPA (2018) a integração dos transportes contribui para a redução dos custos logísticos de maneira que promovem o desenvolvimento econômico de uma região ou mesmo do país. Segundo Brasil e Pansonato (2018) a maior parte dos modais não apresentam características autosuficientes. Devido a isto, a multimodalidade se faz necessária, ela trabalha com o mesmo documento para todos os modais envolvidos, enquanto a intermodalidade exige um documento para cada modal.

Devido a áreas geográficas cobertas pela logística internacional, os meios de transportes são diferentes dos aplicados na logística tradicional, sendo que muitos destinos se encontram extremamente longe da origem da mercadoria (PASCHOAL, 2017).

2.3 MINÉRIO DE FERRO

O minério de ferro é encontrado na natureza em formas de rochas misturados a outros elementos. Através de diversos processos industriais, com utilização de tecnologia de ponta, o minério de ferro é processado para ser vendido para indústrias siderúrgicas (VALE, 2019).

De acordo com Neves e Canusasca (2013) os primeiros trabalhos de produção de ferro no Brasil colônia aconteceram em 1532 quando Portugal contratou o ferreiro Bartolomeu Fernandes com o intuito de atender as necessidades deste metal aqui na Colônia como também para que fosse enviado a Portugal.

Para DNPM (2016) ao longo da história do país, conforme ocorreu a ocupação em todo o território nacional, foram feitas várias descobertas de depósitos minerais, o que passaram a ter grande importância. Estas descobertas tiveram grande influência na economia nacional o que impulsionou a industrialização brasileira.

Segundo NME (2009) devido as propriedades químicas e físicas, 98% do minério de ferro é utilizado na indústria siderúrgica, sendo que o restante é utilizado como carga na indústria ferroliga e na indústria de cimento.

Conforme DEPEC (2017) e MTPA (2018) a extração do minério de ferro ocorre em minas a céu aberto, com a utilização de explosivos, escavadeiras, carregamento através de pás carregadeiras, utilização de caminhões fora-de-estrada, usinas de tratamento de britagem, peneiramentos, lavagem, classificação e pelotização. Após sua extração, o minério pode ser comercializado em forma bruta ou beneficiado.

De acordo com USGS (2019) mundialmente as reservas de ferro são consideradas algo em torno de 170 bilhões de toneladas, 70% dessas reservas são distribuídas entre 4 países: 50 bilhões na Austrália, 32 bilhões no Brasil, 25 bilhões na Rússia e 20 bilhões na China. Para Andrade et al. (1995) as reservas mundiais de minério de ferro são suficientes para atender ao consumo mundial por mais de 200 anos.

Segundo Andrade et al. (1995) a Austrália possui vantagem competitiva devido sua localização geográfica mais próxima da China e dos países asiáticos, já a localização do Brasil contribui para as exportações para os Estados Unidos e a Europa.

No Brasil as reservas de minério de ferro estão nos estados de Minas Gerais, Pará e Mato Grosso do Sul. Segundo MTPA (2018) o Quadrilátero Central no Estado de Minas Gerais é responsável pela extração e produção de uma extensa quantidade de minério de ferro e manganês. Já a Serra dos Carajás no Estado do Pará é tida como uma das maiores reservas do mundo, além do minério de ferro possui reservas como níquel, cobre, estanho e outro. Seu teor de ferro é classificado como o melhor do Brasil e um dos melhores do mundo. O Maciço do Urucum no Estado do Mato Grosso do Sul está

localizado as margens do Rio Paraguai no Pantanal e produz minério de ferro e manganês.

O Brasil possui algumas empresas produtora da extração do minério de ferro. De acordo com MTPA (2018) a Vale SA, antiga Vale do Rio Doce é intitulada como sendo a maior produtora mundial de minério de ferro, possuindo complexo de mineração nos estados de Minas Gerais, Pará e Mato Grosso do Sul.

De acordo com MTPA (2018) o minério de ferro é tido como o 2º produto mais importante nas exportações brasileiras, só perde para a soja em termos de valores de receita de exportação.

2.4 MINÉRIO DE FERRO E O COMÉRCIO INTERNACIONAL

A mineração de ferro representa a mais importante atividade mineradora do país, devido aos recursos financeiros envolvidos, indo da prospecção mineral para definir os jazimentos minerais até a sua comercialização, cuja participação se destaca nos investimentos, mão de obra e arrecadação de impostos. Além do comércio exterior que gera importantes divisas e envolve a atividade logística para o transporte do produto, como também favorece o desenvolvimento das comunidades ao entorno das minas (NME, 2009).

Segundo IBRAM (2019) o Brasil possui uma das maiores reservas de minério de ferro, considerado com um alto teor de ferro se destaca a frente de outros países. Conforme a figura 1, a produção de minério de ferro do Brasil e do mundo

Fonte: Global Iron Ore Data, USGS (2017)

De acordo com a figura 2, é inegável que após a implementação do Plano Real em 1994, favoreceu muito as exportações e importações brasileiras. Desde então, houve um processo contínuo de crescimento das exportações e importações, chegando em 2008 a ultrapassar a barreira de US\$ 200

bilhões. Infelizmente interrompido este crescimento no ano seguinte, devido a crise no comércio mundial (SOUSA et al., 2019).

Figura 2 – Exportações do Brasil no período de 1994 a 2017

Fonte: Adaptada de Sousa et al. (2019)

De acordo com Gerbelli (2019) o minério de ferro é o terceiro produto mais exportado pelo Brasil. Segundo estimativa da Associação do Comércio Exterior do Brasil (AEB) o minério de ferro representa uma fatia entre 70% a 80% do montante exportado. Conforme a figura 3, dos minerais exportados em 2012, o minério de ferro é o que se tem maior destaque.

Figura 3 – Balança mineral Brasileira

Fonte: Adaptada de Sousa et al. (2019)

Segundo a ANM (2018) as 5 maiores mineradoras brasileiras em 2017 foram a Vale S.A., a CSN Mineração, a Anglo American Minério de Ferro Brasil S.A, a Nacional Minérios S.A e a Gerdau Açominas S.A.

De acordo com MTPA (2018) as exportações mundiais de minério de ferro o Brasil se apresenta em segundo lugar, só perdendo para Austrália, que também é um grande exportador para a China. Visto que a China é responsável pela compra de 50% da exportação brasileira de minério de ferro.

Segundo a figura 4, as exportações de minério de ferro do Brasil no período de 2000 a 2017.

Figura 4 – Exportação de minério de ferro no Brasil. Dados em milhões de toneladas (t), no período entre 2000 e 2017

Fonte dos dados: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços MDIC (2017)

Para SECEX (2010) ao longo do período de 2000 a 2008 as exportações de minério de ferro cresceram mais de 540%, a justificativa para este aumento superior a 2.500% se dá ao aumento da demanda da China.

Os principais destinos de exportação do Brasil são a China, Japão, Malásia, Países Baixos, Coréia do Sul e etc, conforme a figura 5.

Figura 5 – Mapa esquemático com a distribuição das exportações de minério de ferro no Brasil em 2017.

Fonte dos dados: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços MDIC (2017)

De acordo com IBRAM (2019) indústria de extração mineral representa 1,4% do PIB do Brasil e de acordo com o IBGE, responsável por empregar diretamente cerca de 195 mil trabalhadores. Além de ser importante fomentadora para a indústria nacional.

Segundo Miguel (2013) para cada posto de trabalho na mineração são criados 13 outros empregos diretos ao longo da cadeia produtiva, sendo o setor mineral emprega diretamente cerca de 180 mil pessoas, de acordo com dados do Ministério do Trabalho de 2017.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Este artigo segue a metodologia de pesquisa bibliográfica, onde as informações foram coletadas em documentos disponíveis e acessíveis ao público, como livros e sites governamentais referencias no assunto, como Ministério da Economia Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), Agência Nacional de mineração (ANM), Secretaria de Comércio Exterior (SECEX), Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (MTPA).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com tanto destaque do minério de ferro na economia nacional, não há dúvidas da importância de um bom funcionamento da gestão logística. Para Miguel (2013) não é novidade que a infraestrutura brasileira é precária e deficiente, que existe gargalos na infraestrutura que acabam prejudicando e retardando o desenvolvimento do Brasil.

Esse processo de transporte do minério de ferro utiliza aproximadamente 6,2 mil Km de vias de transportes utilizando os diversos meios de transportes, rodoviário, ferroviário, hidroviário e dutoviário. Cerca de 85% da produção do minério de ferro é feito através das ferrovias, sendo que passa por cerca de 42% delas (MTPA, 2018).

Ainda de acordo com MTPA (2018) o transporte ferroviário é realizado por cerca de 2,6 mil Km, sendo a infraestrutura apresenta os 3 tipos de bitola, sendo que 62% do trecho tem bitola larga, 35% bitola métrica e 3% mista.

Em relação ao transporte rodoviário, o minério de ferro passa por cerca de 8% das rodovias, sendo que 53% são federais enquanto 47% do total são estaduais, visto que 69% delas são duplicadas e integralmente pavimentado (MTPA, 2018).

Segundo MTPA (2018) no Corredor Norte-Nordeste a rota principal é a utilização exclusiva pela ferrovia Carajás, que escoar a produção do Pará e Maranhão. Já no Corredor Sudeste é o único a utilizar o mineroduto, mas se verifica trechos unimodais, com uso exclusivo só de rodovias, ferrovias ou dutoras. Cerca de 70% dos dutos disponíveis no país são utilizados para o escoamento do minério de ferro.

Ainda de acordo com MTPA (2018) no Corredor Centro-Oeste o modo hidroviário está presente somente no corredor Centro-Oeste, são 590Km da hidrovía Rio Paraguai, responsável por 61% do trajeto, o restante é realizado pelo modo rodoviário e ferroviário. Em relação a infraestrutura hidroviária, o minério de ferro é escoado por 590 Km da hidrovía Rio Paraguai com capacidade para 24 mil toneladas.

Em relação aos terminais de uso privado, o minério de ferro exportado passa pelos 7 terminais: Ponta da Madeira (MA), Tubarão (ES), Ponta de Ubu (ES), Açú (RJ), Granel Química (MS), Gregório Cruvo (MS) e Ilha Guaíba (RJ) (MTPA, 2018).

De acordo com MTPA (2018) os 6 principais portos públicos de escoamento do minério de ferro são: Vila do Conde (PA), Itaqui (MA), Vitória (ES), Rio de Janeiro (RJ), Itaguaí (RJ) e Santos (SP).

Segundo a IBRAM (2019) uma das fases mais delicadas do minério de ferro ocorreu em janeiro de 2019 com o rompimento da barragem de rejeitos em Brumadinho. O que levou a um aumento da preocupação da sociedade, comunidades, autoridades, governantes e investidores devido a gestão de riscos relacionados às barragens de rejeitos nos processos de mineração.

A mineração contribui diretamente para gerar superávits à Balança comercial brasileira. Em 2018, o Brasil exportou um volume de mais de 409 milhões de toneladas de bens minerais, gerando divisas de US\$ FOB 29,9 bilhões. Este valor representa 12,5% das exportações e 36,6% do saldo comercial. Visto que, o minério de ferro se destaca como o principal mineral exportado (IBRAM. 2019).

5. CONCLUSÃO

Apesar da grande representatividade que o minério de ferro tem de contribuição nas exportações brasileiras, ainda falta muito investimento público na estruturação da logística de transportes para escoamento do produto. Um exemplo é a necessidade de utilização de vários tipos de modais o que geram a necessidade de transbordo, isto ocasiona perda de tempo e aumento nos custos.

AGRADECIMENTOS

Primeiramente agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço a minha família, que sempre me apoiou e esteve ao meu lado, e agradeço a professora Daniele Xavier pela mentoria, e a todos os colaboradores da FATEC Zona Leste.

REFERÊNCIAS

ANM – Agência Nacional de mineração. **Anuário Mineral brasileiro – principais substâncias metálicas.** Disponível em: <http://www.anm.gov.br/dnpm/publicacoes/serie-estatisticas-e-economia-mineral/anuario-mineral/anuario-mineral-brasileiro/amb_2018.pdf> Acesso em: 25 ago. 2019.

ANDRADE, M. L. A. de; CUNHA, L. M. da S.; VIEIRA, J. R. M. **O mercado mundial de minério de ferro e a inserção brasileira.** BNDES, 1995.

BALLOU, R. H. **Gerenciamento da cadeia de suprimentos/logística empresarial.** 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007.

BOWERSOX, D. J.; CLOSS, D. J.; COOPER, M. B. **Gestão logística de suprimentos.** Porto Alegre: Bookman, 2006.

BRASIL, C.; PANSONATO, R. **Logística dos canais de distribuição** [livro eletrônico]. Curitiba: InterSaberes, 2018

DEPEC – Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos. **Minério de Ferro.** DEPEC-Bradesco, 2017.

DNPM – Departamento Nacional de Produção Mineral. **Anuário Mineral Brasileiro – Principais Substância metálicas.** Disponível em: <<http://www.dnpm.gov.br/dnpm/publicacoes/serie-estatisticas-e-economia-mineral/anuario-mineral/anuario-mineral-brasileiro/anuario-mineral-brasileiro-2016-metalicos>> Acesso em: 27 ago. 2019.

GERBELLI, L. G. **Vale ganhou relevância na economia com aumento das exportações de minério.** Disponível em: <<https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/01/29/vale-ganhou-relevancia-na-economia-com-aumento-das-exportacoes-de-minerio.ghtml>> Acesso em: 27 ago. 2019

IBRAM – Instituto Brasileiro de Mineração. **Relatório anual de atividades – julho de 2018 a junho de 2019.** Disponível em: <<http://www.ibram.org.br/sites/1300/1382/00002806.pdf>> Acesso em: 26 ago. 2019.

MDIC – Ministério da Economia Indústria, Comércio Exterior e Serviços. **Empresas brasileiras**

exportadoras e importadoras. Disponível em: <<http://www.mdic.gov.br/comercio-exterior/estatisticas-de-comercio-exterior/empresas-brasileiras-exportadoras-e-importadoras>> Acesso em: 27 ago. 2019

MIGUEL, A. P. **A infraestrutura brasileira e os desafios logísticos para o escoamento do minério de ferro para exportação.** Trabalho de Conclusão de Curso de Especialização em Gestão Estratégica da Universidade Federal de Minas Gerais, 2013.

MTPA – Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. **Corredores logísticos estratégicos: Complexo de minério de ferro.** Brasília, MTPA, 2018.

NEVES, O. R.; CASUSASCA, M. M. **Aço Brasil uma viagem pela indústria do aço.** Belo Horizonte: Escritório de Histórias, 2013.

NME – Ministério de Minas e Energia. **Contrato nº 48000.003155/2007-17: Desenvolvimento de estudos para elaboração do plano duodecenal (2010-2030) de Geologia, Mineração e transformação mineral.** Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, 2009.

NME – Ministério de Minas e Energia. **Boletim mensal de Energia.** Disponível em: <<http://www.mme.gov.br/>> Acesso em: 27 ago 2019.

PASCHOAL, W. **Curso didático de logística.** São Caetano do Sul: Yendis, 2017.

RIBEIRO, P. C. C.; FERREIRA, K. A. **Logística e transportes: uma discussão sobre os modais de transporte e o panorama brasileiro.** XXII Encontro Nacional de Engenharia da Produção. Anais Curitiba: ABREPRO, 2002.

ROBLES, L.T.; NOBRE, M. N. **Logística internacional: uma abordagem para a integração de negócios** [livro eletrônico]. Curitiba: InterSaber, 2016.

SECEX – Secretaria de Comércio Exterior. **Balança comercial brasileira mensal – várias datas.** Disponível em: <<http://www.desenvolvimento.gov.br/>> Acesso em: 26 ago 2019.

SOUSA, F. L. de; AMBROZIO, A. M. H.; CASAGRANDE, M. F.; FERREIRA, Sérgio Guimarães. **Exportações brasileiras e de outros países nas últimas décadas.** BNDS, 2019.

TRIPOLI, A. C. K. **Comércio internacional: teoria e prática** [livro eletrônico]. Curitiba: InterSaber, 2016.

USGS - US GEOLOGICAL SURVEY. **Mineral Commodity Summaries.** Disponível em: <<https://www.usgs.gov/centers/nmic/iron-ore-statistics-and-information>> Acesso em 26 ago 2019.

VALE. **Minério de Ferro e pelotas.** Disponível em: <<http://www.vale.com/brasil/PT/business/mining/iron-ore-pellets/Paginas/default.aspx>> Acesso em: 23 ago 2019.